

ЕКОНОМІКА ЗНАНЬ, ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА

УДК 338.2

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5172528>

ОЦЕНОЧНЫЕ ПОДХОДЫ К ИЗМЕРЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Балыдко С. В.

Статья рассматривает влияние основных показателей науки на увеличение объема выполненных научно-технических работ на примере Республики Беларусь. С помощью современных методов статистического анализа проанализирована зависимость между следующими показателями: наукоёмкость ВВП, расходы на развитие материально-технической базы науки, объем финансирования фундаментальных и прикладных исследований, расходы на подготовку научных кадров в % от общих расходов республиканского бюджета на науку, численность исследователей в стране, публикационная активность работников сферы науки. Построена многофакторная регрессионная модель и предложены оценочные подходы по увеличению объема выполненных работ, являющихся результатом научной, научно-технической и инновационной деятельности.

Ключевые слова: финансирование научных исследований, оценка эффективности научной деятельности, материально-техническая база науки, научный потенциал.

ОЦІНОЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИМІРЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Балыдко С. В.

Ключові слова: фінансування наукових досліджень, оцінка ефективності наукової діяльності, матеріально-технічна база науки, науковий потенціал.

EVALUATIVE APPROACHES TO MEASURING THE EFFECTIVENESS OF SCIENTIFIC ACTIVITY

Balydko Swetlana

The article examines the influence of the main indicators of science on the increase in the volume of completed scientific and technical work on the example of the Republic of Belarus. Using modern methods of statistical analysis, the relationship between the following indicators has been analyzed: the science intensity of GDP, expenditures on the development of the material and technical base of science, the amount of funding for fundamental and applied research, the cost of training scientific personnel in% of the total expenditures of the republican budget for science, the number of researchers in the country, publication activity of researchers. A multifactorial regression model has been built and estimated approaches have been proposed to increase the volume of work performed, which are the result of scientific, scientific, technical and innovative activities.

Key words: financing of scientific research, performance evaluation of scientific activity, material and technical base of science, scientific potential.

JEL Classification: O32, I28

Современный этап развития экономики для всех развитых стран предопределил создание новых эффективных моделей экономического развития, основанных на усилении стимулирования инноваций и интенсификации использования человеческого потенциала, в которых научная сфера становится самостоятельной силой, обеспечивающей достойные экономические и политические позиции государства на мировой арене.

Актуальность темы исследования и постановка проблемы. Сфера науки является решающим фактором экономического развития, способствующим экономическому росту и преодолению кризисных явлений и стабилизации экономики. При этом, как показывает зарубежный и отечественный опыт, принципиально важное значение имеет пропорциональное и гармоничное развитие всех ее компонентов, включая внутренние затраты на научные исследования и разработки (научоемкость ВВП), материально-техническую базу (МТБ), расходы на подготовку научных кадров, а также численность исследователей в стране и их публикационная активность, доля расходов на фундаментальные и прикладные исследования от общих расходов республиканского бюджета на науку, расходы на подготовку научных кадров.

Материально-техническая база науки обуславливает саму возможность проведения научных исследований и разработок, а также их результативность, поэтому является одной из важнейшей составляющей научного потенциала страны. Уровень развития МТБ науки является одним из факторов, определяющих эффективность проводимых в республике научных исследований и разработок, направленных на создание новых технологий и развитие наукоемких производств. Развитие и кардинальное техническое перевооружение материально-технической базы науки выступает одним из определяющих факторов перевода национальной экономики на инновационный путь развития.

Мировой опыт настоятельно рекомендует тратить на развитие МТБ науки не менее 10% от общих расходов на науку в стране. В последние годы в Республике Беларусь наблюдалась устойчивая тенденция увеличения как объема ассигнований республиканского бюджета, направляемых на развитие МТБ науки, так и их доли в общем объеме средств на научную научно-техническую и инновационную деятельность. На переоснащение организаций, выполняющих научные исследования и разработки, направлялось более 10% средств республиканского бюджета, предусмотренных на науку. [1]

К основным показателям деятельности организаций, выполняющих научные исследования и разработки относятся: численность исследователей, объем выполненных научно-технических работ, т.е. работ, являющихся результатом научной, научно-технической и инновационной деятельности. [2]

Объем выполненных научных исследований и разработок, оказанных научно-технических услуг в данной работе отражен на основании подписанных заказчиком в отчетном году актов сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) за вычетом начисленных налогов и сборов из выручки.

Для производства конкурентоспособной научно-технической продукции необходимо постоянное обновление материально-технической базы, позволяющей повысить качество выполняемых НИОКР, соответственно, логично предположить о наличии некоторой закономерности между объемом финансирования МТБ и объемом выполненных научно-технических работ.

Также важное место в развитии научной деятельности занимает состояние и тенденции занятости в сфере научных исследований и разработок.

Для эффективного формирования национальной инновационной системы необходимо выполнение ряда условий. Одно из важнейших условий – оптимизация ресурсного потенциала, в том числе кадрового. Привлечение молодых специалистов в науку и инновационные виды деятельности с возможностью планирования карьеры, введение системы индивидуальных грантов для молодых ученых, их поощрений, венчурное финансирование на реализацию собственных разработок и т.д.

Сегодня достаточно серьезной проблемой для белорусской науки пока остается старение высококвалифицированных кадров. В последние годы проводится ряд мероприятий по омоложению науки. Становление молодых ученых, прежде всего, происходит в научных лабораториях. Привлекая аспирантов и магистрантов к участию в проведении научных исследований позволит наилучшим образом подготовить молодых специалистов к дальнейшей самостоятельной работе. Выполнение фундаментальных исследований вырабатывает у молодых ученых навыки постоянного освоения и осмысления вновь генерируемых в мире знаний. Оно также развивает критическое мышление, стимулирует разработку оригинальных подходов к решению научных и научно-технических проблем. Кроме того, выполнение научных исследований формирует у молодого ученого необходимые компетенции. А эти качества необходимы лидерам не только в науке, но и в промышленности.

В течение последних лет ежегодно наблюдается тенденция по уменьшению общей численности исследователей, в том числе и в НАН Беларуси. Так в 2010 году численность исследователей в НАН Беларуси составляла 6402 человек; к 2019 году данный показатель уменьшился на 18,3% и составил 5231 человек.

Необходимость изменения наметившейся тенденции была отмечена в Указе Президента Республики Беларусь от 26 января 2016 года № 26 «О внесении изменений и дополнений в Директиву Президента Республики Беларусь № 3» [3], где в качестве одной из задач развития научной сферы в новом пятилетнем периоде определено увеличение численности исследователей к 2020 году до 22 человек на 10 тысяч населения.

Важное место в развитии научной деятельности занимает состояние и тенденции занятости в сфере научных исследований и разработок. Логично предположить о наличии некоторой закономерности между объемом работ, являющихся результатом научной, научно-технической и инновационной деятельности и численностью исследователей в стране, в том числе численностью исследователей в НАН Беларуси. Кроме того, данные показатели предположительно должны коррелировать и с такими показателями как расходы на подготовку научных кадров в % от общих расходов республиканского бюджета на науку, а также с публикационной активностью исследователей НАН Беларуси.

Наряду с повышением роли науки в мире происходит резкое удорожание затрат на проведение научных исследований, растет их ресурсоемкость. Поэтому проблема финансовой поддержки науки является одной из сложных как для развитых, так и для развивающихся, в особенности для стран с переходной экономикой. В странах Европейского союза по итогам 2019 г. в среднем для 28 его членов показатель «внутренние затраты на научные исследования и разработки, в процентах к ВВП» (научноемкость ВВП) составил 2,13% [4]. При этом для стран, вошедших в ЕС до 2000 г., уровень наукоемкости ВВП – 2,23%, а для новых членов ЕС он значительно ниже, например, Наукоемкость ВВП Болгарии составляет в 2019 году 0,84%, Румынии – 0,48%. Показатель выше 2,5% только у Германии, Бельгии, Дании, Швеции, Финляндии и Австрии. В странах-соседах Беларуси ежегодные вложения в НИОКР составляют: Латвия – 0,64%, Литва – 0,69%, Польша – 1,32% ВВП. В тоже время в Южной Корее, где наука и технология считаются перспективным направлением развития страны, уровень наукоемкости ВВП в 2019 году составил 4,52%.

В Республике Беларусь за последние десять лет этот показатель не превышал порога 0,7% [5], что значительно ниже средневропейского значения и критического уровня национальной безопасности в научно-технологической сфере (1%). Тем не менее, в Республике Беларусь имеется сформированная и эффективно функционирующая организационная система науки.

Отметим, что одним из важных показателей, с которым тесно связано развитие сферы науки, является финансирование фундаментальных исследований в стране. Однако инвестирование фундаментальную науку можно считать выгодным, как правило, лишь в долгосрочной перспективе.

Постановка задачи. Целесообразно предположить о наличии некоторой закономерности между объемами работ по научной, научно-технической, инновационной деятельности и наукоемкостью ВВП, а также о взаимосвязи и оптимальном соотношении объемов финансирования фундаментальных исследований и возможности повышения эффективности наращивания и реализации научного и научно-технического потенциала. Кроме того, данные показатели предположительно должны коррелировать и с такими показателями как расходы на подготовку научных кадров в % от общих расходов республиканского бюджета на науку, также с публикационной активностью работников сферы науки. Гипотетически должна присутствовать тесная связь между предложенными для анализа показателями.

Метод проведения исследования.

Необходимо отметить, что в подавляющем большинстве случаев между экономическими переменными строгих (функциональных) зависимостей нет. Например, нет строгой зависимости между финансированием фундаментальной науки и наукоемкостью ВВП. Это связано с целым рядом причин и, в частности, с тем, что, во-первых, при анализе влияния одной переменной на другую не учитывается целый ряд других факторов, влияющих на нее. Во-вторых, это влияние может быть не прямым, а проявляться через цепочку других факторов. В-третьих, многие такие влияния могут носить случайный характер и т. д. Поэтому в эконометрике ведется речь не о функциональных, а о корреляционных, либо статистических зависимостях. В этом случае каждому конкретному значению объясняющей переменной (набору объясняющих переменных) соответствует некоторое вероятностное распределение зависимой переменной (рассматриваемой как случайная величина). Поэтому анализировать, каким образом объясняющие переменные влияют на зависимую переменную «в среднем» целесообразно при помощи регрессионного моделирования. [6]

Регрессионная модель – экономико-статистическая модель, основанная на уравнении регрессии, или системе регрессионных уравнений, связывающих величины экзогенных (входных, «объясняющих») и эндогенных (выходных) переменных. Термину регрессионная модель, используемому в регрессионном анализе, можно сопоставить синонимы: «теория», «гипотеза». Эти термины пришли из статистики, в частности из раздела «проверка статистических гипотез». Регрессионная модель есть, прежде всего, гипотеза, которая должна быть подвергнута статистической проверке, после чего она принимается или отвергается [7].

Изложение основного материала. Рассмотрим путем построения регрессионной модели эффективность выполнения НИОКР при постоянно обновляемой МТБ научных учреждений НАН Беларуси, с учетом показателей расходов на фундаментальные и прикладные исследования, наукоемкости ВВП, численности исследователей с применением математического моделирования.

Полученное уравнение при определенной устойчивости системы позволит осуществлять прогноз объема работ при заданном уровне финансирования, направленного на совершенствование материально-технической базы, наукоемкости ВВП, подготовки научных кадров с высоким показателем публикационной активности и роста расходов на финансирование фундаментальной и прикладной науки.

В нашем случае уравнение будет построено на основании общих данных организаций НАН Беларуси [8, 9] и по стране в целом. Таким образом, дана первичная оценка репрезентативности полученного уравнения. В качестве зависимой переменной выступает – объем работ по научной, научно-технической и инновационной деятельности организаций НАН Беларуси.

В качестве независимых переменных: объем республиканского финансирования МТБ, наукоемкость ВВП, расходы на фундаментальные и прикладные исследования в % от общих расходов республиканского бюджета на науку, расходы на подготовку научных кадров в % от общих расходов республиканского бюджета на науку, расходы на фундаментальные исследования в % к общим затратам на науку, публикационная активность ученых НАН Беларуси, численность работников научной сферы НАН Беларуси.

Исходные данные представлены в таблице 1:

Таблица 1. Исходные данные по организациям НАН Беларуси и страны в целом [10, 11, 12, 13, 14]

Годы	Объем выполненных научно-технических работ (НАНБ), млн. руб. (Y)	Наукоёмкость ВВП, % (X1)	Республиканские средства на развитие МТБ (НАНБ), млн.руб. (X2)	Расходы на фундаментальные и прикладные исследования в % от общих расходов республиканского бюджета на науку (X3)	Расходы на подготовку научных кадров в % от общих расходов республиканского бюджета на науку (X4)	Публикационная активность организаций НАНБ (количество научных статей и тезисов докладов), шт. (X5)	Численность исследователей НАНБ, человек (X6)	Численность исследователей на 10 тыс. населения, человек(X7)
2002	0,8	0,61	0,18	33,09	1,94	9110	5723	18,73
2003	11,8	0,63	0,49	32,08	2,01	9135	10937	18,51
2004	17,0	0,68	0,63	31,06	2,11	9275	10682	17,82
2005	22,8	0,66	1,30	31,28	2,30	9035	10340	19,02
2006	30,4	0,97	1,60	31,66	2,38	8896	6441	19,34
2007	32,9	0,74	1,67	31,0	2,3	9196	6254	20,16
2008	41,8	0,74	1,23	29,74	1,87	10247	6143	19,59
2009	45,3	0,64	1,33	34,77	1,83	9954	6312	21,80
2010	58,5	0,67	2,35	36,24	1,7	11014	6402	20,92
2011	94,7	0,68	3,13	35,14	1,43	10413	6210	20,70
2012	145,7	0,68	3,83	35,61	1,46	9742	5868	20,40
2013	215,1	0,65	14,02	35,95	3,73	9269	5640	19,40
2014	223,9	0,51	13,43	40,88	4,51	8867	5491	18,30
2015	232,8	0,50	18,33	42,41	4,62	9106	5331	17,86
2016	244,8	0,50	10,78	41,68	4,12	8905	5357	17,76
2017	293,3	0,58	13,85	38,27	3,77	9876	5480	17,99
2018	315,4	0,61	11,99	37,58	4,17	9888	5311	18,77
2019	352,7	0,59	15,81	40,31		9408	5231	18,87

Проведем корреляционный анализ основных показателей обеспечения развития научной деятельности.

Используя пакет «Анализ данных» Excel рассчитаем парные коэффициенты корреляции для исследуемых показателей:

Таблица 2. Парные коэффициенты корреляции

	Y	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7
Y	1							
X1	-0,56339	1						
X2	0,929144	-0,60951	1					
X3	0,838354	-0,7358	0,865232	1				
X4	0,835701	-0,58825	0,921902	0,780786	1			
X5	-0,04716	0,108289	-0,19195	-0,08417	-0,4217	1		
X6	-0,86202	0,73318	-0,85297	-0,78099	-0,8379	0,306247	1	
X7	-0,38307	0,420923	-0,47252	-0,32908	-0,6459	0,61911	0,650294	1

Линейный коэффициент корреляции может принимать значения от -1 до +1, а связи между признаками могут быть слабыми (значение до 0,3), умеренными (0,3<r<0,5), значимыми (0,5<r<0,7) и сильными (0,7<r<0,9).

Следовательно, анализируя данные таблицы 2 имеется сильная связь между следующими показателями:

- объем выполненных научно-технических работ и расходы на развитие МТБ $r_{yx2} = 0,929144$;
- объем выполненных научно-технических работ и расходы на фундаментальные и прикладные исследования в % от общих расходов республиканского бюджета на науку $r_{yx3} = 0,838354$;
- объем выполненных научно-технических работ и расходы на подготовку научных кадров в % от общих расходов республиканского бюджета на науку и $r_{yx4} = 0,835701$.

Кроме этого, существует тесная корреляционная связь между переменными:

- расходы на фундаментальные и прикладные исследования в % и расходы на развитие МТБ $r_{x3x2} = 0,865232$;

ЕКОНОМІКА ЗНАНЬ, ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА

- расходы на подготовку научных кадров в % и общие расходы республиканского бюджета на науку и республиканские средства на развитие МТБ $g_{4x2} = 0,921902$;
- расходы на подготовку научных кадров в % и общие расходы республиканского бюджета на науку и расходы на фундаментальные и прикладные исследования в % от общих расходов республиканского бюджета на науку $g_{4x3} = 0,76200$;
- численность исследователей НАНБ и численность исследователей на 10 тысяч населения: $g_{7x6} = 0,650294$;
- количество научных публикаций и численность исследователей на 10 тысяч населения: $g_{7x5} = 0,61911$.

Однако одностороннего способа анализа недостаточно для утверждения, что наши предположения являются достоверными, а можно принять, лишь как гипотезу к рассмотрению и учету при дальнейшем анализе. Следовательно, целесообразно найти индекс множественной корреляции, поскольку тесноту совместного влияния факторов на результат оценивает именно он.

Проведем с помощью пакета «Анализ данных» Excel подбор регрессионного уравнения.

Линейная зависимость. Предполагаемая модель парной линейной регрессии с лаговой переменной имеет вид:

$$Y = \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + \beta_7 X_7 + \beta_0 + \varepsilon,$$

где $\beta_7, \beta_6, \beta_5, \beta_4, \beta_3, \beta_2, \beta_1, \beta_0$ – постоянные параметры уравнения;

ε – случайный член, связанный с воздействием других неучтенных переменных.

Далее представлены полученные результаты.

<i>Регрессионная статистика</i>	
Множественный R	0,969428588
R-квадрат	0,939791787
Нормированный R-квадрат	0,897646038
Стандартная ошибка	38,49984251
Наблюдения	18

Связь между признаком Y и факторами X_i сильная

Чем ближе этот коэффициент к единице, тем больше уравнение регрессии объясняет поведение Y.

Дисперсионный анализ

	<i>df</i>	<i>SS</i>
Регрессия	7	231362,9507
Остаток	10	14822,37874
Итого	17	246185,3294

	<i>MS</i>	<i>F</i>	<i>Значимость F</i>
	33051,8501	22,29861393	2,44845E-05
	1482,237874		

	<i>Коэффициенты</i>	<i>Стандартная ошибка</i>	<i>t-статистика</i>
Y-пересечение	72,39956	390,5463	0,18538
Переменная X1	267,4102	150,875	1,772396
Переменная X2	6,225233	5,800556	1,073213
Переменная X3	4,200359	5,795134	0,724808
Переменная X4	23,45189	29,82488	0,78632
Переменная X5	0,039636	0,022335	1,774622
Переменная X6	-0,17194	0,058391	-2,94459
Переменная X7	13,68449	14,51762	0,942612

	<i>P-Значение</i>	<i>Нижние 95%</i>	<i>Верхние 95%</i>
Y-пересечение	0,856636889	-797,7918552	942,5909736
Переменная X1	0,106736713	-68,76019161	603,5805358
Переменная X2	0,30839034	-6,69921112	19,14967696
Переменная X3	0,485183557	-8,712003931	17,11272211
Переменная X4	0,449911792	-43,00208772	89,90587726
Переменная X5	0,106351787	-0,010129268	0,089401375
Переменная X6	0,014669877	-0,302039894	-0,041834085
Переменная X7	0,368093892	-18,66278866	46,03176897

Вывод остатка

Наблюдение	Предсказанное Y	Остатки
1	54,52642	-53,7264
2	12,99622	-1,19622
3	14,52836	2,471642
4	-29,3801	52,1801
5	40,3609	-9,9609
6	29,90825	2,991748
7	64,73472	-22,9347
8	48,37797	-3,07797
9	80,37333	-21,8733
10	83,13075	11,56925
11	118,2674	27,43255
12	235,1135	-20,0135
13	227,6354	-3,7354
14	295,433	-62,633
15	219,8346	24,96542
16	258,2933	35,00674
17	301,426	13,97397
18	324,14	28,55997

В результате расчетов было получено уравнение множественной регрессии:

$$Y = 72,3996 + 267,4102X1 + 6,2252X2 + 4,2004X3 + 23,4519X4 + 0,03964X5 - 0,1719X6 + 13,6845X7.$$

Проведем дисперсионный и регрессионный анализы по исследуемым показателям с построением математической модели. Это позволит при определенной устойчивости системы оценить эффективность увеличения, а также спрогнозировать данный показатель объем выполненных научно-технических работ при предполагаемых показателях: наукоемкости ВВП, численности исследователей НАН Беларуси, численности исследователей РБ на 10 тысяч населения, публикационной активности академических ученых, расходов на фундаментальные и прикладные исследования, расходов на модернизацию материально-технической базы НАН Беларуси.

В отличии от парного коэффициента корреляции, который может принимать отрицательные значения, индекс множественной корреляции принимает значения от 0 до 1. Используя пакет «Анализ данных» Excel рассчитанный индекс множественной корреляции равен:

Множественный R = 0,9694.

Чем ближе к единице значение данного показателя, тем сильнее связи между зависимой функцией и заданными факторами. Таким образом, связь между признаком Y и факторами X_i сильная

Проведя анализ параметров уравнения множественной регрессии можно сделать вывод о том, какой фактор влияет в большей степени на значение Y.

Коэффициент детерминации при заданных факторах равен: R²= 0,93979.

Чем ближе этот коэффициент к единице, тем больше уравнение регрессии объясняет поведение Y.

Кроме того, отметим, что добавление в модель новых объясняющих переменных осуществляется до тех пор, пока растет скорректированный коэффициент детерминации. Таким образом, наша модель является наиболее полной для проведения анализа.

Кроме того, как показывает анализ коэффициент детерминации статистически значим и уравнение регрессии статистически надежно (т.е. коэффициенты совместно значимы).

Рисунок 1. График фактического и предсказанного показателя объема выполненных научно-технических работ в НАН Беларуси (Y) с учетом влияния показателя наукоемкости ВВП (X1)

Рисунок 2. График фактического и предсказанного показателя объема выполненных научно-технических работ в НАН Беларуси (Y) с учетом влияния показателя расходов средств на развитие МТБ (X2)

Рисунок 3. График фактического и предсказанного показателя объема выполненных научно-технических работ в НАН Беларуси (Y) с учетом влияния показателя расходов на фундаментальные и прикладные исследования в % от общих расходов республиканского бюджета на науку (X3)

Рисунок 4. График фактического и предсказанного показателя объема выполненных научно-технических работ в НАН Беларуси (Y) с учетом влияния показателя расходов на подготовку научных кадров в % от общих расходов республиканского бюджета на науку (X4)

Рисунок 5. График фактического и предсказанного показателя объема выполненных научно-технических работ в НАН Беларуси (Y) с учетом влияния показателя публикационной активности организаций НАНБ (X5)

Рисунок 6. График фактического и предсказанного показателя объема выполненных научно-технических работ в НАН Беларуси (Y) с учетом влияния показателя численности исследователей НАНБ (X6)

Рисунок 7. График фактического и предсказанного показателя объема выполненных научно-технических работ в НАН Беларуси (Y) с учетом влияния показателя численности исследователей на 10 тысяч населения (X7)

На рисунках 1-7 представленны графікі фактычнага і прадказанага паказатэляў аб'ёму выкананых навука-тэхнічных работ у НАН Беларусі (Y) з улікам пераменных, іспользуемых у рэгрэсійнай мадэлі (X1-X7).

Выводы і рэкамендацыі.

1. *Возможна эканамічная інтэрпрэтацыя параметраў мадэлі:*

- *увелічэнне паказатэля навукаёмкасці ВВП (X1) на 1% прывядзе да увелічэння паказатэля аб'ёму выкананых навука і навука-тэхнічных работ у НАН Беларусі (Y) у сярэднім на 267,41 млн. руб.;*

- *увелічэнне расходаў на развіццё матэрыяльна-тэхнічнай базы НАН Беларусі (X2) на 1 млн. руб. прыводзіць да увелічэння аб'ёму выкананых навука-тэхнічных работ у НАН Беларусі (Y) у сярэднім на 6,225 млн. руб.;*

- *увелічэнне расходаў на фундаментальныя і прыкладныя даследаванні ў % ад агульных расходаў рэспубліканскага бюджэта на навуку (X3) на 1 % ад агульных расходаў рэспубліканскага бюджэта на навуку прыводзіць да увелічэння аб'ёму выкананых навука-тэхнічных работ у НАН Беларусі (Y) у сярэднім на 4,2 млн. руб.;*

- *увелічэнне расходаў на падрыхтоўку навуковых кадраў ў % ад агульных расходаў рэспубліканскага бюджэта на навуку (X4) на 1% ад агульных расходаў рэспубліканскага бюджэта на навуку прыводзіць да увелічэння аб'ёму выкананых навука-тэхнічных работ у НАН Беларусі (Y) у сярэднім на 23,452 млн. руб.;*

- *увелічэнне колькасці навуковых артыкулаў і тезісаў дакладаў (X5) на 100 публікацый прыводзіць да увелічэння аб'ёму выкананых навука-тэхнічных работ у НАН Беларусі (Y) у сярэднім на 3,96 млн. руб.;*

- *увелічэнне паказатэля колькасці даследвальцаў на 10 тысяч насельніцтва (X7) на аднаго даследвальца прыводзіць да увелічэння аб'ёму выкананых навука-тэхнічных работ у НАН Беларусі (Y) у сярэднім на 13,684 млн. руб.;*

Толькі змяненні колькасці даследвальцаў НАНБ (X6) не аказваюць сутэснага ўплыву на аб'ём выкананых навука-тэхнічных работ (Y), што гаворыць аб тым, што трэба далей разглядаць кадравы патэнцыял навукі з улікам такіх яго якасных паказатэляў, як учыненая ступень, памер заробковага плаця, вопыт, узрост учыненага і т.д.

2. Статыстычная значымасць ураўнення праверана з дапамогай каэфіцыента дэтэрмінацыі і крытэрыя Фішэра. Устаноўлена, што ў даследуемай сітуацыі 93,98% агульнай варыябельнасці Y аб'ясняецца змяненнем фактараў X_j. Устаноўлена таксама, што параметры мадэлі статыстычна значымы.

Праведзя поўны аналіз множэсвеннай рэгрэсіі можна зрабіць выснову, на залежную пераменную Y (аб'ём выкананых навука-тэхнічных работ (НАНБ), млн. руб.) аказваюць ўплыў усе выбраныя намі паказатэлі акрамя X6 (колькасць даследвальцаў НАНБ).

Такім чынам, важнымі складовымі навуковага патэнцыяла краіны, абумоўліваючымі увелічэнне аб'ёму выкананых навука-тэхнічных работ з'яўляюцца: навукаёмкасць ВВП, расходы на развіццё матэрыяльна-тэхнічнай базы навуковых арганізацый НАН Беларусі, расходы на фундаментальную і прыкладную навуку ў % ад агульных расходаў рэспубліканскага бюджэта на навуку, публікацыйная актыўнасць арганізацый НАН Беларусі, расходы на падрыхтоўку навуковых кадраў ў % ад агульных расходаў рэспубліканскага бюджэта на навуку і паказатэлі колькасці даследвальцаў на 10 тысяч жыхароў краіны.

Полученнае ураўненне можна іспользаваць у далейшым для прагноза выбраных для аналізу паказатэляў.

Спісок іспользаваных крыніц

1. *О состоянии и перспективах развития науки в Республике Беларусь по итогам 2018 года: Аналитический доклад / под ред. А. Г. Шумилина, В. Г. Гусакова. – Минск: ГУ «БелИСА», 2019. - 280 с.*
2. <https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/realny-sector-ekonomiki/nauka-i-innovatsii/godovye-dannye/kadry-nauki/>
3. http://president.gov.by/ru/official_documents_ru/view/ukaz-26-ot-26-janvarja-2016-g-12976
4. <https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsc00001&plugin=1>
5. <https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/realny-sector-ekonomiki/nauka-i-innovatsii/graficheskiy-material-grafiki-diagrammy/vnutrennie-zatraty-na-nauchnye-issledovaniya-i-razrabotki/>
6. *Эконометрика: учебник / под. ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 344 с.*
7. *Эконометрика. Учебное пособие / Р.М. Мельников. – М.: Проспект, 2017. – 288 с.*
8. *Национальная академия наук Беларуси Отчет о деятельности Национальной академии наук Беларуси в 2014 году / Национальная академия наук Беларуси. - Минск : НАН Беларусі, 2015. - 362 с.*
9. *Национальная академия наук Беларуси Отчет о деятельности Национальной академии наук Беларуси в 2018 году / Национальная академия наук Беларусі. - Минск : НАН Беларусі, 2019. - 433 с.*
10. *Национальная академия наук Беларуси Отчет о деятельности Национальной академии наук Беларусі в 2015 году / Национальная академия наук Беларусі. - Минск: НАН Беларусі, 2016. - 354 с.*
11. *Национальная академия наук Беларуси Отчет о деятельности Национальной академии наук Беларусі в 2016 году / Национальная академия наук Беларусі. - Минск: НАН Беларусі, 2017. - 354 с.*
12. *Национальная академия наук Беларусі Отчет о деятельности Национальной академии наук Беларусі в 2017 году / Национальная академия наук Беларусі. - Минск: НАН Беларусі, 2018. - 410 с.*

13. Национальная академия наук Беларуси Отчет о деятельности Национальной академии наук Беларуси в 2007 году / Национальная академия наук Беларуси. - Минск: НАН Беларуси, 2008. - 328 с.

14. <https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/realny-sector-ekonomiki/nauka-i-innovatsii/>

References

1. O sostoyanii i perspektivah razvitiya nauki v Respublike Belarus' po itogam 2018 goda: Analiticheskij doklad / pod red. A. G. Shumilina, V. G. Gusakova. – Minsk: GU «BellSA», 2019. - 280 s.
2. <https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/realny-sector-ekonomiki/nauka-i-innovatsii/godovye-dannye/kadry-nauki/>
3. http://president.gov.by/ru/official_documents_ru/view/ukaz-26-ot-26-janvarja-2016-g-12976
4. <https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsc00001&plugin=1>
5. <https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/realny-sector-ekonomiki/nauka-i-innovatsii/graficheskiy-material-grafiki-diagrammy/vnutrennie-zatraty-na-nauchnye-issledovaniya-i-razrabotki/>
6. *Ekonometrika: uchebnyk* / pod. red. I.I. Eliseevoj. – M.: Finansy i statistika, 2003. – 344 s.
7. *Ekonometrika. Uchebnoe posobie* / R.M. Mel'nikov. – M.: Prospekt, 2017. – 288 s.
8. Nacional'naya akademiya nauk Belarusi Otchet o deyatel'nosti Nacional'noj akademii nauk Belarusi v 2014 godu / Nacional'naya akademiya nauk Belarusi. - Minsk : NAN Belarusi, 2015. - 362 s.
9. Nacional'naya akademiya nauk Belarusi Otchet o deyatel'nosti Nacional'noj akademii nauk Belarusi v 2018 godu / Nacional'naya akademiya nauk Belarusi. - Minsk : NAN Belarusi, 2019. - 433 s.
10. Nacional'naya akademiya nauk Belarusi Otchet o deyatel'nosti Nacional'noj akademii nauk Belarusi v 2015 godu / Nacional'naya akademiya nauk Belarusi. - Minsk: NAN Belarusi, 2016. - 354 s.
11. Nacional'naya akademiya nauk Belarusi Otchet o deyatel'nosti Nacional'noj akademii nauk Belarusi v 2016 godu / Nacional'naya akademiya nauk Belarusi. - Minsk: NAN Belarusi, 2017. - 354 s.
12. Nacional'naya akademiya nauk Belarusi Otchet o deyatel'nosti Nacional'noj akademii nauk Belarusi v 2017 godu / Nacional'naya akademiya nauk Belarusi. - Minsk: NAN Belarusi, 2018. - 410 s.
13. Nacional'naya akademiya nauk Belarusi Otchet o deyatel'nosti Nacional'noj akademii nauk Belarusi v 2007 godu / Nacional'naya akademiya nauk Belarusi. - Minsk: NAN Belarusi, 2008. - 328 s.
14. <https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/realny-sector-ekonomiki/nauka-i-innovatsii/>

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ

Балыдко Светлана Викторовна, научный сотрудник ГНУ «Центр системного анализа и стратегических исследований НАН Беларуси», Республика Беларусь, 220072, Республика Беларусь, г.Минск, ул. Академическая, 1
e-mail: labintel@tut.by

DATA ABOUT THE AUTHOR

Balydko Swetlana, researcher SSI «Center of System Analysis and Strategic Studies, National Academy of Sciences of Belarus», Belarus, 220072, Republic of Belarus, Minsk, Akademicheskaya st. 1
e-mail: labintel@tut.by

Подано до редакції 10.03.2021

Прийнято до друку 01.04.2021

УДК 330.322+330.15

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5172752>

ОЦІНКА ВПЛИВУ «ЗЕЛЕНИХ» ІНВЕСТИЦІЙ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ РОЗВИТОК РЕГІОНІВ БІЛОРУСІ

Литвинчук А. А.

У статті представлений методичний підхід до оцінки екологічних переваг регіонів Білорусі, який актуалізує значимість інвестування в сферу охорони навколишнього середовища для їх сталого розвитку. Предметом дослідження є сукупність теоретичних і методичних питань оцінки інвестування в охорону навколишнього середовища. Мета дослідження – формування інформаційно-аналітичної бази в галузі «зеленого» фінансування, що включає можливих заходів підвищення ефективності державного управління в природокористуванні. Методи дослідження – порівняльний аналіз, статистичних угруповань, шкалювання, наукової абстракції, індексний, динамічних рядів, рейтингової оцінки. Результати: представлена комплексна оцінка сучасного стану регіонів за системою відносних показників, з подальшим розрахунком індикаторів екологічних переваг сталого розвитку регіонів Республіки Білорусь, що складається з двох блоків: індикатори, що відображають рівень впливу економічного сектора на екологічну безпеку регіону; індикатори, що визначають рівень впливу економічного сектора на екологічну безпеку регіону, з урахуванням основних факторів виробництва